

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ В КРОВИ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ ЭНДОТЕЛИАЛЬНУЮ ДИСФУНКЦИЮ ПРИ КОМОРБИДНОЙ ПОДАГРЕ.

Бердиев Дониёр Хасан Угли
Базовый докторант (PhD), Самаркандский государственный
медицинский университет
Ярмухамедова Саодат Хабибовна
Доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

Актуальность темы

Подагра является не только воспалительным заболеванием суставов, но и вызывает серьезные проблемы в сердечно-сосудистой системе. Специфика заболевания связана с гиперурикемией, которая характеризуется накоплением кристаллов урата натрия в различных тканях и развивающимися в них воспалительными процессами. Исследования показали, что у больных подагрой повышен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в частности артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и атеросклероза. Получены достоверные данные о клинико-иммунологической значимости гиперурикемии как фактора развития сердечно-сосудистых заболеваний. Эндотелиальная дисфункция и воспаление имеют особое значение у больных АГ и подагрой. Однако до настоящего времени функциональное состояние эндотелия и изменения иммунного статуса при подагрической гипертензии остаются неясными. В этой связи перспективными являются исследования, изучающие эндотелиальную функцию в сердечно-сосудистом риске у больных с гипертензией вследствие подагры.

Цель исследования: Изучение клинического течения сердечно-сосудистых заболеваний при подагре, проведение сравнительного анализа суставного синдрома и сердечно-сосудистых поражений при подагре, дальнейшее совершенствование методов диагностики и лечения путем оценки зависимости течения подагры от индекса тяжести сердечно-сосудистых поражений. Изучение дисфункции эндотелия сосудов при коморбидном течении подагры.

Материалы и методы исследования: Обследование и лечение больных проводились в отделениях кардиологии и ревматологии 1-й клиники Самаркандского государственного медицинского университета. Обследовано 54 больных подагрой. Для диагностики больных использовались критерии Американской коллегии ревматологов. Средний возраст больных составил $56,87 \pm 7$ лет (от 36 до 76 лет). До 42 года - 14,85%, от 43 до 59 лет - 56,9%, от 60 до 76 лет - 26,5%, старше 76 лет - 1,75%. Средний возраст больных к началу

заболевания составил $46,8 \pm 7$ лет. У большинства больных (71,8%) начало заболевания наблюдалось в возрасте 36-55 лет.

Результаты исследования: У большинства больных заболевание начиналось с поражения суставов стоп: у 36 (66,7%) больных заболевание проявлялось поражением большого пальца стопы, у 7 (12,96%) больных – голеностопного сустава, у 8 (14,8%) больных – коленного сустава, у 3 (5,5%) больных – мелких суставов стоп. Среди больных у 32 наблюдался полиартрит. Реже встречались моноартрит и олигоартрит, составляющие 26,6% и 13,3% соответственно. На момент первичного осмотра у 15 (27,78%) больных диагностирован острый подагрический артрит, у 7 (12,96%) больных – затяжные симптомы артрита (от 3 недель до 3 месяцев), у 17 (31,48%) больных – хронический артрит (более 3 месяцев), у 15 (27,78%) больных – артрит в межрецидивном периоде. Среднее количество приступов у больных подагрой за последний год составило 3,0 раза. У 46 (85,18%) больных количество повторных приступов за последний год составило от 1 до 6 раз, а у 7 (12,96%) больных — от 6 до 9 раз. Среднее количество припухших суставов среди больных составило 3 (1; 6) сустава, при этом диапазон припухших суставов среди всех больных составил от 1 до 27. Длительность заболевания и количество пораженных суставов изучались путем сравнительного анализа. Среднее количество пораженных суставов за время заболевания составило 9 (5; 13), а в целом мы выявили, что этот показатель варьировался от 1 до 32 суставов. Все больные были обследованы в 3 подгруппах. Таким образом, существует прямая корреляция между длительностью заболевания и количеством пораженных суставов. Количество пораженных суставов увеличивается с длительностью заболевания. Среди обследованных больных большинство составили пациенты с рецидивами заболевания. У 17 (60,71%) пациентов артрит перешел в хроническую форму. По результатам лабораторных исследований уровень мочевой кислоты в плазме крови был выше у пациентов с рецидивирующим заболеванием, чем у пациентов с хроническим заболеванием ($598,6 \pm 108,7$ в первой группе, $579,2 \pm 117,4$ мкмоль/л во второй группе соответственно, $p < 0,05$). Гиперурикемия наблюдалась в обеих группах. Подкожные тофусы наблюдались у 11 (30,55%) обследованных пациентов, их количество составило в среднем 7 (4; 10). При рентгенологическом исследовании внутрикостные тофусы с симптомом «перфорации» наблюдались у 32 (59,2%) пациентов. Из 29 (53,7%) пациентов с коморбидной подагрой и артериальной гипертензией у 22 (75,86%) наблюдалась дисфункция эндотелия сердечно-сосудистой системы. У 19 (65,51%) из этих пациентов при проведении ЭХО-КГ были выявлены изменения геометрии сердца.

Вывод: Показано, что повышенный уровень мочевой кислоты в крови у больных подагрой является одной из основных причин дисфункции эндотелия сосудов. У больных подагрой наблюдается высокая частота сердечно-сосудистых поражений, таких как артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца. Тяжесть и характер этих поражений зависят от клинического течения заболевания. Сочетанное возникновение подагры и сердечно-сосудистых

поражений (артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и хронической сердечной недостаточности) у больных характеризуется тяжелым течением суставного синдрома, поражением большого количества суставов и высоким индексом тяжести заболевания.

Заявка на участие в конференции

1	ФИО (полностью)	Бердиев Дониёр Хасан Угли
2	Должность	Базовый докторант, Ассистент
3	Место работы, адрес	Кафедра пропедевтика внутренних болезней СамГМУ.
4	Научный руководитель	Доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней Самаркандский государственный медицинский университет. Ярмухамедова Саодат Хабибовна
5	Название научной работы	ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ В КРОВИ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ ЭНДОТЕЛИАЛЬНУЮ ДИСФУНКЦИЮ ПРИ КОМОРБИДНОЙ ПОДАГРЕ.
6	Форма участия (устный доклад с публикацией или публикация)	Толко публикация
7	Форма участия	онлайн
8	Контактный телефон, E-mail	+998906003044,berdiyevdoniyor0770@gmail.com